

**О‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI MUSTAQILLIGINING E‘LON QILINISHI
VA TARIXIY AHAMIYATI
ДЕКЛАРАЦИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.
DECLARATION AND HISTORICAL SIGNIFICANCE OF THE
INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.**

**Abdulazizova Mastura Avazjon qizi, Abdusamatova Gulhayo Abdusalom qizi,
Mirzasultonova Shaxzoda Alisher qizi**

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasining mustaqilligining e'lon qilinishi, mamlakat tarixida eng muhim va hal qiluvchi voqea sifatida qayd etiladi. 1991-yil 31-avgustda Sovet Ittifoqi tarkibidan chiqib, suveren davlat sifatida o'z mustaqilligini e'lon qilgan O'zbekiston, shu kuni milliy mustaqillik va ozodlikka erishgan. Bu voqea, mamlakatda demokratik islohotlarni, iqtisodiy rivojlanishni va madaniy-ma'naviy taraqqiyotni boshlab berdi. Mustaqillik, O'zbekistonning ichki va tashqi siyosatidagi o'zgarishlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi, jumladan qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarida o'zgarishlar yuz berdi. Shuningdek, madaniy va ma'rifiy rivojlanish uchun yangi yo'nalishlar belgilab, milliy qadriyatlarni tiklash hamda xalqaro miqyosda O'zbekistonning nufuzini oshirish imkoniyatini yaratdi.

Kalit so'z: Oliy kengash, Sovet Ittifoq, mustaqillik deklaratsiyasi, iqtisodiy islohot, xalqaro aloqalar, madaniy ravnaq, siyosiy o'zgarishlar, tarixiy ahamiyat, mustaqillik, konstitutsiya, milliy identifikatsiya.

Аннотация: Провозглашение независимости Республики Узбекистан отмечено как важнейшее и решающее событие в истории страны. 31 августа 1991 года Узбекистан, вышедший из Советского Союза и провозгласивший свою независимость как суверенное государство, в этот день добился национальной независимости и свободы. Это событие положило начало демократическим реформам, экономическому развитию и культурному и духовному развитию страны. Независимость открыла двери новым возможностям для изменений во внутренней и внешней политике Узбекистана, включая изменения в сельскохозяйственном, промышленном секторе и сфере услуг. Он также определил новые направления культурно-образовательного развития, создал возможность восстановить национальные ценности и повысить престиж Узбекистана на международном уровне.

Ключевые слова: Верховный Совет, Советский Союз, провозглашение независимости, экономическая реформа, международные отношения,

культурное развитие, политические изменения, историческое значение, независимость, конституция, национальная идентичность.

Abstract: The declaration of independence of the Republic of Uzbekistan is noted as the most important and decisive event in the history of the country. On August 31, 1991, Uzbekistan, which left the Soviet Union and declared its independence as a sovereign state, achieved national independence and freedom on this day. This event initiated democratic reforms, economic development and cultural and spiritual development in the country. Independence opened the door to new opportunities for changes in Uzbekistan's domestic and foreign policies, including changes in the agricultural, industrial and service sectors. It also established new directions for cultural and educational development, created an opportunity to restore national values and increase the prestige of Uzbekistan at the international level.

Key words: Supreme Council, Soviet Union, declaration of independence, economic reform, international relations, cultural development, political changes, historical significance, independence, constitution, national identity.

O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining E'lon qilinishi va tarixiy ahamiyati. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining e'lon qilinishi - bu respublikaning tarixida yangi davrning boshlanishi edi. 1991-yilning 31-avgustida Oliy Kengash sessiyasi davomida qabul qilingan mustaqillik deklaratsiyasi mamlakat tarixida yangi sahifani ochdi va uning xorijiy va ichki siyosatidagi o'ziga xos o'zgarishlarning boshlanish nuqtasini belgilab berdi.

Mustaqillik Deklaratsiyasining Qabuli: O'zbekistonning mustaqilligi qabuli, Sovet Ittifoqining parchalanishi jarayonida amalga oshirilgan. Bu e'lon bilan O'zbekiston o'zining suverenitetini tasdiqlab, ozod va mustaqil davlat sifatida jahon hamjamiyatiga qo'shildi. Tarixiy Ahamiyati: Siyosiy O'zgarishlar: Mustaqillik bilan O'zbekistonning o'z ichki siyosatini belgilash va xalqaro sahnada o'z ovozi chiqarish imkoniyati paydo bo'ldi. Iqtisodiy O'sish va Islohotlar: Mustaqillikdan so'ng O'zbekiston iqtisodiyotini liberallashtirish va diversifikatsiyalash choralari qo'llay boshladi, xususi sektorini rivojlantirishga kuch berdi.

Madaniyatni Rivojlantirish: Mustaqil O'zbekiston o'zining noyob madaniyati va an'analari bilan faxrlana boshladi, yosh avlodlar uchun milliy tarix va madaniyat bilan bog'liq ma'rifatni kuchaytirdi. Xalqaro Tanzim va Diplomatiya: O'zbekiston mustaqil tashqi siyosatni yuritish va xalqaro miqyosda munosabatlarni kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mustaqillikning Tarixiy Ahamiyati: Siyosiy O'zgarishlar: O'zbekistonning mustaqilligi ilgari Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan respublikaga to'liq siyosiy suverenitetni berdi. Bu, respublikaning ichki va tashqi siyosatini erkin aniqlashiga imkoniyat yaratib, milliy manfaatlarni himoya qilishda muhim qadam bo'ldi. Iqtisodiy Islohotlar: Mustaqillikka erishilgandan so'ng, O'zbekiston o'zining

iqtisodiy tizimini qayta qurishni boshladi, bu esa yangi sanoat tarmoqlari rivojlanishiga, xususi sektorning mustahkamlanishiga va xorijiy investitsiyalarni jalb etishga yordam berdi. Madaniyat va Ma'rifat: Mustaqillikdan keyingi yillarda O'zbekiston o'zining milliy madaniyatini, tarixini, adabiyot va san'atini rivojlantirishga katta e'tibor qaratib, milliy qadriyatlarni tiklash va dunyoga tanitish yo'lga qo'yildi. Xalqaro Aloqalar: Mustaqil davlat sifatida O'zbekiston turli xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lishi va dunyo miqyosida mustaqil tashqi siyosat yuritishiga imkoniyat yaratdi. Mustaqillik Movarounnahri: Mustaqillik Deklaratsiyasidan keyin O'zbekiston o'zining Konstitutsiyasini qabul qilish jarayonlarini boshlab, mamlakatning asosiy qonunini ishlab chiqdi. Bu esa davlat boshqaruvining huquqiy asoslarini mustahkamladi. Mustaqillik Deklaratsiyasi O'zbekistonning tarixida muhim o'zgarishlar yasovchi hodisa sifatida baholanadi va bu yillar davomida mamlakatning o'zlashtirgan taraqqiyot yo'lini aks ettiradi. O'zbekistonning mustaqilligi, shuningdek, milliy ongning uyg'onishi va ijtimoiy iqtisodiy barqarorlikning yaratilishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu voqea her yili Mustaqillik kuni sifatida nishonlanib, O'zbekistonning yangi davr tarixining boshlang'ichi sifatida hurmatlanadi. Siyosiy Mustaqillik: Mustaqillik e'lon qilinishi bilan O'zbekiston o'z siyosatini belgilashda avtonom bo'lib, o'zining ichki va xalqaro siyosiy kursini o'zi belgilay boshladi. Iqtisodiy va Sotsial Islohotlar: Mustaqillikdan keyingi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi, bu xususi sektorni rivojlantirish va milliy iqtisodiyotni xalqaro tizimga integratsiya qilishga imkon berdi. Mustaqillik O'zbekiston uchun o'zining boy madaniy merosini tiklash va rivojlantirish imkonini berdi. Bu shuningdek o'zbek tilini, adabiyotini, san'atini va milliy an'analarini qo'llab-quvvatlashga ham turtki berdi. Mustaqil O'zbekiston xalqaro miqyosda o'z o'rnini topishni va ko'plab davlatlar bilan diplomatik hamda iqtisodiy aloqalar o'rnatishni boshladi. O'zbekiston mustaqilligi mamlakatning taraqqiyoti va kelajagi uchun yangi imkoniyatlar ochdi. Bu voqea, har yili Mustaqillik kuni sifatida keng nishonlanadi va mamlakatning suveren davlat sifatidagi o'zini-o'zi idora etish qobiliyatini namoyon etadi. Mustaqillikning tarixiy ahamiyati O'zbekistonning zamonaviy tarixida hamon muhim o'rin egallab kelmoqda. Mustaqillik E'lon Qilinishing Tarixiy Ahamiyati: Siyosiy O'zgarishlar: Sovet Ittifoqining parchalanishi jarayonida O'zbekiston, o'zining mustaqil davlat sifatidagi yo'lini boshladi. Bu mustaqillik Respublikaning ichki va tashqi siyosatida erkinlik va mustaqil qarorlarni qabul qilish imkonini berdi. Iqtisodiy O'zgarishlar: Mustaqillikdan so'ng, O'zbekiston o'z iqtisodiy strategiyasini rivojlantirish uchun erkin bo'ldi, bu esa yangi iqtisodiy islohotlar va inqirozni boshqarish choralarini olib borish imkonini berdi. Mamlakat xususi sektor va tadbirkorlikni rivojlantirish, shuningdek, milliy valyuta - so'mni muomalaga kiritish yo'lga qo'yildi. Madaniy va Ma'naviy O'zgarishlar: Mustaqillik O'zbekiston uchun o'z madaniyati, tarixi va tilini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratdi. Bu milliy ong va hurmat tuyg'usini

tiklashda muhim ahamiyatga ega bo'ldi hamda o'zbek milliy identifikatsiyasi va ma'rifiy loyihalarning yuksalishiga asos yaratdi. Mustaqil O'zbekiston dunyo bilan o'zaro munosabatlarni rivojlantirishga kirishdi. Bu esa xalqaro hamjamiyatda mamlakatning o'z o'rnini mustahkamlashga, savdo va diplomatiya aloqalarini kengaytirishga yordam berdi. Mustaqillik, shubhasiz, O'zbekiston uchun yangi asrning boshlanishi va millat sifatida o'z yo'lini tanlash mezonini belgiladi. Ushbu hodisa mamlakatning o'z taqdirini o'z qo'lga olganligining belgisi sifatida xotiralanadi va har yili Mustaqillik kuni katta shodiyona bilan nishonlanadi. Mustaqillikdan keyingi yillar davomida respublikada ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy bir qator muhim muvaffaqiyatlar qatorga qo'shildi, Respublika xalqaro miqyosda obro'-e'tiborni orttirdi va o'zining tarixiy an'alarini qadrlashni davom ettirib kelmoqda. O'zbekiston mustaqilligining e'lon qilinishi mamlakatning ozodligini, uning iqtisodiy va siyosiy barqarorligini hamda madaniy-ma'naviy taraqqiyotini ta'minlaydigan tarixiy voqealardan biri sifatida belgilandi. Mustaqillikning yilligi har yili keng nishonlanib, mamlakatning erkinligi va taraqqiyoti uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Tyurikov V., Shagulyamov R. "Mustaqil O'zbekiston Respublikasi: unutilmas voqealar va sanalar (1991—1996)
 - a. Karimov. "Turkiston — davlatlararo mojarolar o'chog'ida"
2. S. Abashin. "O'zbekiston: mustaqillik yillari va milliy tiklanish"
3. "Mustaqil O'zbekiston Respublikasi: unutilmas voqealar va sanalar (1991—1996)" - Tyurikov V., Shagulyamov R.
4. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" - Mirziyoyev Sh.M.
5. "O'zbekistonning eng yangi tarixi" fanidan sirtqi ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'quv adabiyoti.
6. "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinishining 25 yilligi" - O'zbekiston Konstitutsiyasi rasmiy veb-sayti.
7. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA'LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O 'ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G 'OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.

11. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
12. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
13. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
14. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
15. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).
16. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).
17. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI,“BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
18. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
19. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO’RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Interpretation and researches, (6 (28)).
20. Atabayeva, N., & Nematova, F. (2024). SHE’RIYATGA OSHNO QALB. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
21. Atabayeva, N., Sotvoldiyeva, I., & Qaxxorva, M. (2024). AMIR TEMUR BUYUK SARKARDA VA DAVLAT ARBOBI. Interpretation and researches, (6 (28)).
22. Atabayeva, N., Mamadiminova, M., Mamadiminova, M., & Odilbekova, M. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONNING MA’NAVIY VA MADANIY HAYOTI. Interpretation and researches, (6 (28)).
23. Atabayeva, N., Xalilov, B., & Odiljonova, S. (2024). TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO’LINIB KETISHI, UNING SABABLARI VA OQIBATLARI. Interpretation and researches, (6 (28)).